

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Фатыхова Гузель Айратовна

Город Ташкент Яшнабадский район

Школа-282 Учитель начальных классов

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы использования современных технологий обучения в начальных классах.

Ключевые слова: урок, образование, современный, класс, метод, учитель, мастерство, технология.

Важнейшие элементы современного образования сформировались с древних времен. Образовательная цель, содержание, форма, метод и средства являются традиционными категориями, используемыми для анализа содержания образовательных процессов. Именно эти категории выступают предметом деятельности педагога, организующего учебный процесс по определенному предмету, специальности или специализации. Вышеуказанные педагогические категории выступают систематизирующим фактором правомерности и критериями педагогической деятельности, направленной в соответствии с целью. Современный учитель должен понимать, что он должен быть не «актером» в ходе урока, а скорее «режиссером». Для этого ему необходимо ознакомиться с несколькими новыми методами обучения.

Здесь Президент Шавкат Мирзиёев в своих выступлениях говорил о том, что необходимо формировать и воспитывать патриотически настроенных личностей, способных самостоятельно мыслить и выполнять правильную и приемлемую работу. На самом деле мы не можем создать основу для того, чтобы молодые люди стали высококвалифицированными специалистами, не пользуясь достижениями современной науки и техники и науки в целом. Обучение представляет собой совместную деятельность учителя и учащихся,

и в этом процессе реализуется развитие личности, ее обучение и воспитание. На уроках учитель передает свои знания, умения и навыки учащимся через упражнения, а учащиеся приобретают умение их использовать в результате их освоения. В процессе обучения учащиеся используют разные формы обучения, то есть опираются на специфические различия в получении, обработке и применении усваиваемой информации. В процессе обучения решаются вопросы обучения и воспитания в форме сотрудничества учителей и учащихся на занятиях, самостоятельной работы учащихся, внеурочной деятельности.

Цель образования формируется в соответствии с потребностями общества. Поэтому цель воспитания должна быть адекватной и соразмерной. Целью образования по научной литературе является формирование навыков и компетенций, развитие логико-творческого мышления, повышение коммуникативной грамотности, привитие национальной идеи, формирование восточного образования, определение личности, подчеркивается, что оно состоит из духовного обогащения. Исходя из образовательной цели, культура общения учащихся повышается за счет повышения их самостоятельного мышления, устной и письменной грамотности, развития логического мышления. На основе воспитательной цели дается духовное, мировоззренческое и утонченное образование. В процессе изучения языка есть возможность приблизиться к культурным и нравственным ценностям народа. Известно, что внедрение передовой педагогики и новых информационных технологий в образование не только повышает эффективность учебных занятий, но и в воспитании самостоятельной и логически мыслящей, всесторонне развитой и высоконравственной личности за счет применения достижений науки в практика важна. Сегодня интерес к использованию интерактивных методов и информационных технологий в образовательном процессе возрастает с каждым днем. Одна из причин этого заключается в том, что до сих пор в традиционном образовании учащихся учили только

приобретать готовые знания, а использование современных технологий позволяет им осуществлять поиск приобретаемых знаний, самостоятельное изучение и мышление, анализ. Учит их делать окончательные выводы самостоятельно. В этом процессе педагог создает условия для развития, формирования, обучения и воспитания личности, одновременно выполняя функции управления и руководства. В образовании акцентируется внимание на вопросе обучения учащегося мыслить, понимать мнение других и уметь выражать это мнение в устной и письменной форме. Образ жизни и культурное творчество народа изучается на основе его богатого исторического наследия. Достижение положительных результатов в образовании определяется, прежде всего, эффективной организацией воспитательной и воспитательной работы по обучению подрастающего поколения основам научных знаний, расширению кругозора его мировоззрения и мышления, формированию его духовно-нравственных качеств. В связи с этим в учебный процесс вносятся много изменений, внедряются новые подходы. Одним из них является повышение эффективности занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий. Использование интерактивных методов и обучающих игр, современных информационных и коммуникационных технологий в начальных классах помогает учащимся самостоятельно мыслить, расширять рамки творческого поиска и логического мышления, связывать изученное на занятиях с жизнью, повышать их интерес. Эффективное использование условий, созданных педагогами на основе таких современных требований, и организация занятий на основе передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий гарантирует качество образовательного процесса.

Список литературы

1. Толипов О. Общая педагогика Ташкент: 2007.
2. Юлдашев О. Педагогика Ташкент: 2008.
3. Хасанбоева О. Семейная педагогика. Ташкент: 2007.

4. Даминов Т., Адамбекова Т. Игровое обучение. Ташкент: 1993/

